

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA SÉRIES INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: OS MÉTODOS E SUAS INTERFASES PEDAGÓGICAS

LITERACY AND LITERACY IN THE EARLY GRADES OF BASIC EDUCATION: THE METHODS AND THEIR PEDAGOGICAL INTERPHASES

ALFABETIZACIÓN Y ALFABETIZACIÓN EN LOS PRIMEROS GRADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA: LOS MÉTODOS Y SUS INTERFASES PEDAGÓGICAS

Reginaldo Batista de Brito

RESUMO:

Sabe-se que discutir sobre a alfabetização e letramento é uma tarefa ampla. Pois consiste em buscar fundamentar e subsidiar a prática pedagógica, em que nos encontramos inseridos em nosso cotidiano, visto que, alfabetizar traz em si, como a própria palavra sinaliza, aspectos referentes a um código que fazemos uso, o alfabeto. Esse código está acentuadamente presente no nosso dia a dia. Estar presente não significa que todos o dominem e nem que saibam a importância e as implicações do seu uso no meio social. Ao final deste artigo, chega-se ao entendimento de que temos diferentes metodologias para a aprendizagem do sistema de escrita, para a compreensão, para a fluência, para a produção de textos escritos, para as atitudes e sociabilidades necessárias para participação nos espaços e situações em que a escrita se faz presente na sociedade. Nesse sentido cabe ao professor perceber qual pode contribuir a sua realidade em sala de aula.

PALAVRAS – CHAVE: Séries Iniciais; Alfabetização; Letramento; Métodos de alfabetização.

SUMMARY:

It is known that discussing literacy and literacy is a broad task. Because it consists of seeking to base and subsidize the pedagogical practice, in which we find ourselves inserted in our daily life, since literacy brings, as the word itself indicates, aspects related to a code that we use, the alphabet. This code is strongly present in our daily lives. Being present does not mean that everyone dominates it or that they know the importance and implications of its use in the social environment. At the end of this article, it is understood that we have different methodologies for learning the writing system, for understanding, for fluency, for the production of written texts, for the attitudes and sociability necessary for participation in spaces and situations in which writing is present in society. In this sense, it is up to the teacher to realize what can contribute to their reality in the classroom.

KEYWORDS: Initial Series; Literacy; literacy; Literacy methods.

RESUMEN:

Se sabe que discutir alfabetización y alfabetización es una tarea amplia. Porque consiste en buscar fundamentar y subsidiar la práctica pedagógica, en la que nos encontramos insertos en nuestra cotidianidad, ya que la alfabetización trae, como la propia palabra lo indica, aspectos relacionados con un código que utilizamos, el alfabeto. Este código está fuertemente presente en nuestra vida diaria. Estar presente no significa que todos lo dominen o que conozcan la importancia e implicaciones de su uso en el entorno social. Al final de este artículo se entiende que contamos con diferentes metodologías para el aprendizaje del sistema de escritura, para la comprensión, para la fluidez, para la producción de textos escritos, para las actitudes y la sociabilidad necesarias para la participación en espacios y situaciones en las que se desarrolla la escritura. presente en la sociedad. En este sentido, corresponde al docente percatarse de lo que puede aportar a su realidad en el aula.

PALABRAS CLAVE: Serie Inicial; Literatura; literatura; Métodos de alfabetización.

1.INTRODUÇÃO:

Discutir sobre a alfabetização e letramento é uma tarefa ampla. Pois consiste em buscar fundamentar e subsidiar a prática pedagógica, em que nos encontramos inseridos em nosso cotidiano.

Visto que, alfabetizar traz em si, como a própria palavra sinaliza, aspectos referentes a um código que fazemos uso, o alfabeto. Esse código está acentuadamente presente no nosso dia a dia. Estar presente não significa que todos o dominem e nem que saibam a importância e as implicações do seu uso no meio social.

Nesse sentido, oferecer oportunidades para que se conheça o código alfabético e o seu uso é uma das tarefas atribuídas às instituições escolares desde os primeiros anos do Ensino Fundamental. Contudo, não basta conhecer o código, é preciso saber o que ‘podemos fazer’ com ele.

Diante disso, ao longo dos últimos anos, as preocupações têm se voltado aos estudos do letramento. ‘Conversar sobre o letramento é ampliar o horizonte da alfabetização, visto que ela está inserida nas abordagens do letramento.

Dependendo do contexto de vida, a escrita já faz parte do mundo da criança antes que ela chegue à escola. Isso devido a rótulos de produtos que circulam em sua casa, outdoors espalhados pelas avenidas, livros e revistas que

pais e/ou demais pessoas do ambiente de casa leem, panfletagens das mais diversas com as quais têm contato.

Já em outros contextos, naqueles cuja escrita é praticamente inexistente, as crianças chegam à escola com outros tipos de conhecimento que não os sobre a escrita.

Diante dessas realidades diversas, percebemos o quão importante se tornam algumas reflexões: - deveria haver por parte da escola uma dinâmica de trabalho que considera, primeiramente, os contextos de vida e, a partir deles, estruturar planejamentos sobre como proceder com a alfabetização. Isso, muitas vezes, não ocorre.

Afinal, os materiais adotados (livros didáticos e afins) já vêm prontos. Se o professor não estiver atento a possíveis inserções de conteúdos pertinentes, de acordo com as vivências de sua turma, o livro é 'cumprido' do início ao fim.

Contudo, a pergunta que fazemos é a seguinte: Tudo isso faz algum sentido?- pode haver instituições de ensino que, pensando em supervalorizar contextos letrados, apresentem aos seus alunos uma variedade imensa e intensa de gêneros e suas características, contudo, não familiares ao grupo.

Novamente perguntamos: Tudo isso faz algum sentido? Para refletir sobre as indagações aqui apresentadas é pertinente dizer que elas se voltam à importância de pensar constantemente em cada contexto.

A palavra contexto adquire aqui uma conotação toda especial: pois talvez, tenhamos um grupo de crianças com dificuldades, dificuldades que permitem aproximações de intervenção. Permitem, também, a elaboração de estratégias pontuais que resultam em avanços na aquisição da escrita.

Lentamente, talvez, percebamos algum resultado positivo na autonomia de escrita e leitura de determinados gêneros textuais, tais como a escrita de bilhetes, de listas etc. Talvez até de gêneros mais elaborados, como um conto.

Também e ainda referente ao contexto, é possível que deparemos com casos de crianças, adolescentes, jovens, que possuem dificuldades pontuais, as quais exigem intervenções também pontuais, particulares.

As reflexões que apresentamos anteriormente têm o intuito de que assumamos, enquanto educadores, o importante papel que temos de buscar, constantemente, estratégias para que todos possam ter acesso à escrita e à leitura. Isto não é sinônimo de automatismo e, muito menos, de simplismo.

Cabe destacar que tanto a alfabetização quanto o letramento acontecem num processo de continuidade. Sempre e novamente somos convidados (ou até forçados) a rebuscar conhecimentos sobre o nosso sistema de escrita para sanar dúvidas ou até para recuperar algo que não memorizamos pelo uso.

Pois, quando nos deparamos com algum tipo de gênero textual que não faz parte do nosso dia a dia, o mesmo ocorre: temos que estudar a respeito, analisar contextos de aplicação.

Dessa feita, tanto professores quanto alunos, encontram-se desafiados pela busca constante de aprimoramento, redescobertas, novos conhecimentos, recuperação de assuntos etc. diante da indissociável dupla: alfabetização e letramento.

2. CONCEPÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO: SEUS MÉTODOS E SUAS INTERFACES PEDAGÓGICAS

Conforme Cagliari (1999), o ponto de partida é saber o que se quer fazer e o que se entende por alfabetização. Para isso, vale lembrar: “Alfabetizar é ensinar a ler e a escrever. Escrever é uma decorrência do conhecimento que se tem para ler. Dentro dessa lógica o ponto principal do trabalho é ensinar o aluno a decifrar a escrita e, em seguida a aplicar esse conhecimento para produzir sua própria escrita.

Para isso, Soares (2008), aponta que a referência a um método de alfabetização é importante, pois através dele se busca a aquisição de uma técnica, ou seja, volta-se ao como, ao de que maneira se alfabetiza.

Segundo essa autora, os métodos estão voltados a conjuntos de ações para atingir determinado objetivo. Contudo, ela pontua que existe uma concepção de alfabetização, ou seja,

[...] um meio de democratização da cultura, como oportunidade de reflexão sobre o mundo e a posição e lugar do homem [...] um ato de reflexão, de criação, de conscientização, de libertação [...] algo que transforma as relações sociais em que se alfabetiza: o alfabetizando considerado não como aluno, mas como participante de um grupo; o alfabetizador considerado não como professor, mas como coordenador de debates; a interação entre coordenador e participantes, o diálogo. (SOARES, 2008, p. 119).

Se pararmos para pensar a respeito de concepções de alfabetização, conforme lemos, podemos inferir que uma concepção trata da alfabetização com maior profundidade, pois busca raízes epistemológicas (ligadas a questões do conhecimento), teóricas, históricas, que fundamentam um conjunto de ações.

Já os métodos, por estarem ligados a técnicas, podem ser alterados facilmente.

Antes de delinear os métodos de alfabetização, queremos apresentar o conceito dado a método, por Soares (2008, p. 93), [...] método é a soma de ações baseadas em um conjunto coerente de princípios ou de hipóteses psicológicas, linguísticas, pedagógicas, que respondem a objetivos determinados.

De acordo com o conceito apresentado, ressalta-se que, ao longo da história surgiram duas vertentes

- 1 Métodos que focalizam o eixo da decifração (sintéticos).
- 2 Métodos que focalizam a compreensão (analíticos).

Tanto uma vertente quanto a outra possui como enfoque o ENSINO DA ESCRITA. O que difere é o ponto de partida, pois um foca-se para o ensino, ou seja, - das partes para o todo; - e do todo para as partes. Já o outro foca-se no conteúdo da alfabetização.

2.1. MÉTODO SINTÉTICO – DAS PARTES PARA O TODO

Diante do exposto pode-se dizer que os métodos sintéticos são aqueles que partem das partes para o todo e cujo enfoque está na decifração. Por método sintético, conforme Maciel (2010, p. 51-52), entende-se [...] o que principia pelo estudo das letras, fonemas ou das sílabas. [...] a criança aprende inicialmente a ler cada letra e deve, com efeito, condensar essas diferentes letras em uma leitura única, produzindo, dessa forma, uma síntese. Os métodos sintéticos são três:

- o alfabético,
- o silábico;

o fônico.

No próximo tópico iremos apresentar como se materializa cada um desses métodos

2.1.1. Método alfabético

Este método também é conhecido como método da soletração. A unidade central de estudo é a letra. Considerado um dos métodos mais antigos dos quais se tem conhecimento. Segundo Frade (2007, p. 22-23), para aprender por este método, segue-se uma sequência:

[...] - decorar oralmente as letras do alfabeto;- reconhecer estas letras, posteriormente, em pequenas sequências e numa sequência de todo o alfabeto, então, as letras isoladas;- decorar todos os casos possíveis de combinações silábicas, que eram memorizadas sem que se estabelecesse a relação entre o que era reconhecido graficamente e o que as letras representavam, ou seja, a fala.

Sobre esse método Maciel (2010) nos aponta o seguinte:

[...] Ainda que todos partam das letras do alfabeto, também existem variações nas suas técnicas de aplicação. As famosas Cartas de ABC trazem as combinações de todas as letras, levando os aprendizes à exaustão não só na repetição da formação das lições, como também na memorização cansativa destas. [...] As primeiras lições apresentavam o alfabeto e as combinações: ab, ac, ad, ...ba, ca, da, fa, ga, la... etc. Outros autores já apresentavam a junção das letras. O método é mais conhecido como método de soletração, em que os alunos soletravam e cantarolavam: b... a = BA; n... a – na; n... a ; na à ba-na-na Qual seria a crítica a este método? Ao ler o quadro anterior com atenção, encontraremos três palavras que dão indícios de resposta à pergunta lançada: exaustão, memorização cansativa.

Sobre alfabetização Comenius fiz a seguinte afirmativa:

[...] Não se ensinam nem se aprendem as palavras senão juntamente com as coisas, da mesma maneira que se vendem, se compram e se transportam os vinhos juntamente com a garrafa, a espada com a bainha. (COMENIUS apud MACIEL, 2010, p. 53).

Para Comenius, no processo de alfabetização, é importante a articulação das palavras com os objetos conhecidos e vivenciados pelos alunos.

2.1.2 Método silábico

Conforme o nome já indica, a principal unidade analisada neste método é a sílaba.

De acordo com Frade (2007, p. 24), os seguidores deste método concebem que, [...] o acesso direto à sílaba [...] pode ajudar a concretizar mais rapidamente a relação de segmentos da fala com segmentos da escrita”. Ou seja, a sequência no desenvolvimento deste método é a escolha de sílabas

Os defensores deste método apontam-no com vantagens sobre os demais por ser considerado por muitos professores e gestores como um método de fácil aplicação. Em geral, apresenta uma sequência gradual de “famílias silábicas” e dispensa orientação para o professor. Família BA: ba – be – bi – bo – bu. Formação de palavras: ba-ba; be-be; be-bi; bi-bi; bo-bo. Família do LA: la – le – li – lo – lu. Formação de palavras: la-la; le-le; le-lo; Li-li; Lo-lo... Formação de Palavras BA – Família ba-la: bala; bola; buile; bula; boo; bela; bole; loba; lobo...

Já as desvantagens apontadas na aplicação do método silábico são o excesso na memorização, além da escrita reduzida de palavras, muitas vezes desprovidas de sentido para os alunos. As críticas a este método são: a excessiva memorização e a escrita reduzida de palavras. Muitas destas palavras são desprovidas de sentido para os alunos. (MACIEL, 2010).

2.1.3. Método fônico

O método fônico explora o som das letras (MACIEL, 2010) e a sua representação na escrita. Muitos autores acreditam ser este o método essencial

para a aprendizagem do nosso sistema de escrita. Isto devido ao ensino da relação entre fala e escrita. A sequência de ensino pode ser assim representada:

- Ensina-se a forma e o som das vogais;
- em seguida, as consoantes.

As relações estabelecidas entre vogais e consoantes tornam-se, gradativamente, mais complexas. Frade (2007, p. 22) explica que “Cada letra (grafema) é aprendida como um fonema (som) que, junto a outro fonema, pode formar sílabas e palavras”.

Os métodos sintéticos, em geral, parecem privilegiar o sentido do ouvido na relação com os sinais gráficos e neles eram comuns os exercícios de leitura em voz alta e o ditado: todas estas atividades guardam coerência com um tipo de pressuposto: o da transformação da fala em sinais gráficos.

Pode-se concluir então que neste conjunto de métodos sintéticos o objeto que se ensina explicitamente no método fônico e silábico e, por conta da dedução do aprendiz, no método alfabético, é o sistema alfabético/ortográfico de escrita, com sua lógica de representação, de organização e combinatórias.

2.2. MÉTODOS ANALÍTICOS: DO TODO PARA AS PARTES

O conteúdo de ensino parte do todo para as partes. Segundo Carvalho (2008, p. 32), a fundamentação teórica destes métodos é “a psicologia da Gestalt ou psicologia da forma: a crença segundo a qual a criança tem uma visão sincrética (ou globalizada) da realidade, ou seja, tende a perceber o todo, o conjunto, antes de captar os detalhes”.

Historicamente, países europeus e americanos, no final do séc. XIX e início do séc. XX passavam por movimentos de renovação educacional.

No Brasil, segundo Maciel (2010), essas mudanças foram incorporadas. Alguns autores como Decroly, Montessori e Dewey influenciaram a nossa educação. Tudo isso é considerado um marco na história da alfabetização brasileira, pois, a partir de então há uma mudança de concepção: os métodos sintéticos dão lugar aos analíticos, sem, contudo haver uma data específica que defina a mudança. Além disso, segundo Maciel (2010), é difícil mensurar como essa passagem se deu. Algumas escolas mesclaram os métodos, outras aboliram completamente e aderiram à novidade etc.

2.2.1 Método global:

De acordo com Carvalho (2008, p. 35), Decroly “propôs que o ensino se desenvolvesse por centro de interesse, e não por matérias isoladas, como se fazia nas escolas tradicionais”.

O método desenvolvido por Decroly (CARVALHO, 2008) ficou conhecido como MÉTODO IDEOVISUAL, e consistia nas seguintes etapas: - o aluno reconhecia a forma, o desenho total, a imagem gráfica da frase; - aprendia a distinguir as palavras, por meio da observação de semelhanças e diferenças entre elas; em seguida, as sílabas e depois as letras.

Este método foi adaptado ao ser inserido em algumas escolas. Isso porque as experiências de Decroly foram feitas com crianças que sofriam de algum déficit visual, auditivo ou outro.

2.2.2 Método Natural

O MÉTODO NATURAL desenvolvido por Freinet não tem fases ou etapas. Segundo Carvalho (2008, p. 37), este método pressupõe que “a criança se familiariza com a escrita por imersão na escrita, à medida que interage com textos, ouve histórias, desenha, faz tentativas de escrita. Ela aprende a ler lendo, a escrever, escrevendo”. Freinet estimulava as crianças a escreverem textos livres. Os colegas eram os leitores e, juntos, escolhiam como seria impresso o texto num equipamento manual. Neste método as cartilhas eram/são dispensadas. (CARVALHO, 2008).

2.2.3 Método Construtivista

Este método foi desenvolvido por Emilia Ferreiro e Ana Teberosky. Ambas observaram como as crianças aprendem. Podemos inferir, a partir disso, que há uma diferença de enfoque neste método: a ênfase se volta ao ‘como se aprende’ e não ao ‘como se ensina’.

Leia como é interessante uma das explicações dadas pelas autoras e que julgamos pertinentes para as nossas compreensões diante deste método: No lugar de uma criança que espera passivamente o reforço externo de uma resposta produzida pouco menos que ao acaso, aparece uma criança que procura ativamente compreender a natureza da linguagem que se fala à sua volta, e que, tratando de compreendê-la, formula hipóteses, busca regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria sua própria gramática (que não é simples cópia deformada do modelo adulto, mas sim criação original).

No lugar de uma criança que recebe pouco a pouco uma linguagem inteiramente fabricada por outros, aparece uma criança que reconstrói por si mesma a linguagem, tomando seletivamente a informação que lhe provê o meio. (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 24).

Conforme pudemos notar, a criança e suas hipóteses diante da leitura e da escrita são o foco deste método. Assim podemos compreender um pouco melhor a referência dada anteriormente de que, por este método o 'como se aprende' é relevante.

O conteúdo de ensino do qual se parte é o contexto de vida da criança. Dessa maneira parte-se daquilo que é conhecido para construir conhecimentos.

Emilia Ferreiro classificou a aprendizagem das crianças em níveis:

- * pré-silábicos (I e II);
- * nível silábico (III);
- * nível silábico-alfabético (IV) e
- * nível alfabético (V).

Em Bregunci (2006) encontramos que as críticas diante do método construtivista se voltam para o cuidado com a supervalorização da faceta psicológica (Emília Ferreiro é psicóloga).

Com isso, outras facetas indispensáveis à aquisição do nosso código escrito ficam à mercê, quais sejam: os aspectos linguísticos, fonéticos e fonológicos. É difícil reconhecer o limite entre os níveis, ainda mais quando se desconhece o que o nosso sistema alfabético impõe: conhecer como funcionam e como são articulados grafemas e fonemas.

3. CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E SUAS INTERFASES

Estar consciente de alguma ‘coisa’ é, de certa forma, conhecer sobre esta ‘coisa’, a ponto de se expressar sobre ela através de alguma linguagem. No nosso caso, este ‘estar consciente de’ refere-se aos fonemas.

Então, em outras palavras, consciência fonológica significa compreender, conhecer sobre fonemas. A linguagem utilizada para nos expressarmos, neste caso, é o alfabeto.

Ainda com o auxílio de Scliar-Cabral (2010, p. 64), queremos ressaltar o que esta considera pertinente no desenvolvimento da consciência fonológica:

- * o desenvolvimento da consciência fonológica pode ajudar o alfabetizando a vencer a dificuldade em segmentar a sílaba;
- * tal desenvolvimento depende do domínio gradativo do sistema alfabético, pois, para desenvolver a consciência fonológica, o indivíduo necessita de uma linguagem, e essa linguagem é o alfabeto;
- * não se deve confundir consciência fonológica com habilidades para discriminar diferenças entre sons, pois o fonema é uma entidade que tem a função de distinguir as significações básicas.

O que se pode/deve trabalhar para desenvolver a consciência fonológica? De acordo com Adams, Foorman, Lundberg e Beeler (2006, p. 34):

- [...] ● Jogos de escuta: estimulam a habilidade de prestar atenção a sons de forma seletiva.
- Jogos com rima: para introduzir os sons das palavras às crianças.
- Consciência das palavras e frases: desenvolve a consciência das crianças de que a fala é constituída por uma sequência de palavras.
- Consciência silábica: desenvolve a capacidade de analisar as palavras em sílabas, separando-as e sintetizando-as.
- Introduzir fonemas iniciais e finais: as palavras contêm fonemas. É importante observar como soam e como os percebemos quando os pronunciamos isoladamente (foi o que fizemos no exemplo da bala e mala apresentado anteriormente).
- Consciência fonêmica: desenvolve a capacidade de analisar as palavras em uma sequência de fonemas isolados, separando-os e sintetizando-os.
- Introduzindo as letras e a escrita: introduzir a relação das letras com os sons da fala.

Diante do que foi exposto pode-se dizer que o professor deve despertar interesses, fomentar a atividade reflexiva, apoiar o desenvolvimento, estimular o ambiente rico em experiências ou interações e promover a ação pedagógica facilitadora para a elaboração de novas ideias, concepções e hipóteses.

Baseado que que foi aqui apresentado segue algumas propostas, de atividades, que podem e devem ser desenvolvidas no fazer pedagógico do professor no sentido de desenvolver a alfabetização e o letramento dos estudantes. Dentre estas podemos citar:

- Atividades simbólicas: brincar de casinha, de trânsito, dramatização, desenho, mímica, maquetes, códigos, mapas, plantas de casas, gráficos,...
- Atividades de conhecimento e de fantasia: pesquisas, vivências de fantasias, histórias, filmes, visitas, passeios, estudos do meio, dinâmicas para trocas de informações (é preciso ter o que escrever).
- Atividades técnicas, artísticas, matemáticas e científicas: pesar, medir, classificar, seriar, agrupar, esquematizar, comparar, elaborar calendários, tabelas, gráficos.
- Atividades orais: seminários, debates, teatro, contar e reproduzir histórias, reconstituir diálogos, discutir livros, debater posições contrárias.
- Atividades de leitura: rodas de história, pseudoleitura ('fingir' a leitura), leitura individual, em duplas, em grupo, coleção de revistinhas, jogral, jornal falado, leitura em diferentes suportes (livros, jornais, embalagens, poesias etc.).
- Atividades de produção: pseudoescrita ('fingir' que escreve), escrita com escriba (feita por outra pessoa), escrever em diferentes suportes e com diferentes objetivos, compor um livro, fazer jornal, registro de atividades, escrita livre (individual ou coletiva).
- Atividades com palavras: escrever o nome, aquisição de outras formas de palavras estáveis, bingo de palavras, jogo de memória, cruzadinhas, caça-palavras, rotular.
- Atividades com textos: procurar palavras ou frases em um texto, cortar/ordenar os parágrafos de um texto, ampliar/reduzir textos, refazer textos.
- Atividades com gêneros: listas, poemas, convites, contos, biografias, adivinhas, relatos, questionários, escrever de diferentes pontos de vista, escrever em outro estilo.

- Atividades com imagens: contar/escrever histórias através de desenhos ou conjunto de figuras, ilustrar um texto, escrever um título para uma imagem, histórias em quadrinho.

- Atividades de correção e convencionalidade: brincar com letras/números, escritas/correções coletivas, autocorreção, dicionário, construir uma gramática, trabalhos de ‘tradução’ de diferentes tipos de letras (caixa alta, cursiva), atividades lúdicas para correção, dedução e sistematização de regras, reescrita de textos.

- Atividades de consciência metalinguística: dicionário de termos regionais, pesquisar sobre as diferentes formas de se falar, os diferentes dialetos e formas de pronúncia ou sotaque, imitar falas.

- Atividades de análise e síntese da escrita (relação todo-partes): associar e separar letras de uma palavra, recriar palavras, antecipar quantidade ou variedade de letras, jogo da força, escrever palavras com letras ou sílabas sorteadas.

Diante do exposto pode-se acrescentar que ao elencarmos algumas propostas a prática alfabetizadora, parte-se da compreensão de que ela é produzida intencionalmente em um contexto situado no tempo e no espaço e, por isso, recebe interferências externas e internas.

Nesse sentido, essa prática é compreendida na dimensão de uma prática social, a qual abrange de modo mais amplo processos formativos que englobam aspectos políticos, culturais, sociais e históricos.

Ou seja, o fazer passa a ser visto como algo essencial no contexto educativo. Dentro dessa lógica, a ação prática é um determinante que consiste em alterar as formas de agir e de pensar do sujeito no contexto escolar e social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Sabe-se que não basta apenas ensinar a decifrar o sistema de escrita estabelecendo relações entre sons e letras. Também não é suficiente que os alunos leiam textos completos pertencentes a uma esfera escolar ou literária: é necessário que façam uso da escrita em situações sociais e que se beneficiem da cultura escrita como um todo, apropriando-se de novos usos que surgirem.

Temos então uma dupla questão para a escola: precisamos tratar a língua como objeto de reflexão e como objeto cultural e isto, às vezes, implica metodologias diferentes. Pode-se dizer então que temos diferentes metodologias: para a aprendizagem do sistema de escrita, para a compreensão, para a fluência, para a produção de textos escritos, para as atitudes e sociabilidades necessárias para participação nos espaços e situações em que a escrita se faz presente na sociedade.

De outra forma, constata-se que a própria noção de metodologia se ampliou. Não se trata de o professor alfabetizador entender de métodos clássicos de alfabetização, mas de tomar decisões relativas a diversas ordens de fatores. A palavra “metodologias” se refere a um conjunto amplo de decisões relacionadas ao como fazer e implica decisões relativas a métodos, à organização da sala de aula e de um ambiente de letramento, à definição de capacidades a serem atingidas, à escolha de materiais, de procedimentos de ensino, de formas de avaliar, sempre num contexto da política mais ampla de organização do ensino.

5. REFERÊNCIAS:

ABUD, M. J. M. **O ensino da leitura e da escrita na fase inicial da escolarização de acordo com os alfabetizadores considerados eficientes.** São Paulo, 1986.

AMARAL, C. W. do. **Alfabetização numa perspectiva crítica: análise das práticas pedagógicas.** 2002.

AZEVEDO, C. **A prática do professor alfabetizador: algumas considerações.** 1994.

COLELLO, S. M. G. **Alfabetização em questão.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.

DURAN, M. C. G. Ensino Fundamental de nove anos: argumentando sobre alguns dos seus sentidos. In: SILVA, A. M. M. et al. **Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – Políticas Educacionais, tecnologias e formação do educador: repercussões sobre a didática e as práticas de ensino.** Recife/PE, 2006, p.337-349.

FERREIRO, E. **Com Todas as Letras**. São Paulo: Cortez, 1997.

_____. Alfabetização e cultura escrita. Entrevista concedida à Denise Pellegrini.

In:

Nova Escola – Revista do Professor. São Paulo: Abril, maio 2003, p. 27-30.

_____; TEBEROSKY, A. **Psicogênese da língua escrita**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

FOUCAMBERT, J. Por uma política de leiturização dos 2 aos 12 anos. In: _____. **A leitura em questão**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994, p. 28-41.

GARCIA, R. L. Apresentação. In: _____. (org.). **Alfabetização dos alunos das classes populares**. São Paulo: Cortez, 2001, p. 7-13.

GIOVANNI, L. M. O trabalho do professor alfabetizador: organização do ensino e consequências para a aprendizagem. In: MICOTTI, M. C. de O. (org.) **Alfabetização Estudos e Pesquisas**. Rio Claro: UNESP, 1996, p. 79-88 (Curso de especialização “Alfabetização” departamento de Educação Instituto de Biociências de Rio Claro).

LERNER, D. **Ler e escrever na escola** – o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002, p.17-51

MICOTTI, M. C. de O. **Alfabetização: métodos e tendências**. In: _____. (org.) **Alfabetização Estudos e Pesquisas**. Rio Claro: Univesrsidade Estadual Paulista, 1996

SOARES, M. **Letramento: um tema em três gêneros**. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

_____. **Alfabetização e Letramento**. São Paulo: Contexto, 2003.

TEBEROSKY, A. Bases Psicopedagógicas da aprendizagem da leitura e da escrita. In: _____; CARDOSO, B. (orgs.) **Reflexões sobre o ensino da leitura e da escrita**. Campinas/SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas; Petrópolis/RJ: Vozes, 1993.